

ПОВИШАВАНЕ ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ¹

ИВЕЛИН ИВАНОВ

ENHANCING THE DIGITAL COMPETENCES OF PEDAGOGICAL SPECIALISTS

IVELIN IVANOV

Abstract: This article seeks to evaluate the Ministry of Education and Science's goals and objectives for the digital competencies that pedagogical specialists should acquire in light of current circumstances.

Keywords: Education, digital competencies, pedagogical specialists.

В съвременното информационно общество дигиталните компетенции имат своето особено и важно място, в това число и в сферата на образованието. Разработката е насочена към педагогическите специалисти и техните компетенции в областта на информационните технологии. През годините Министерството на образованието и науката (МОН) винаги се е стремило към прилагането на най-добрите световни практики в сферата на образованието и приложението на информационните технологии. С измененията в Наредба №15 [1] се въведе промяна в обучението и подготовката на педагогическите специалисти, като беше добавена дисциплина: Информационни и комуникационни технологии и „работа в дигитална среда“ като задължителна дисциплина за всички

¹Статията е разработена по проект „Компетентностният подход в обучението на студентите колежани“ на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, РД-08-31/16.01.2023 г.

бъдещи учители. От името на самата дисциплина се вижда, че акцентът тук не е само върху информационните технологии, а също така към комуникациите и дигиталните среди, с акцент към тяхното приложение в учебния процес. Също така с измененията в Наредба №15 МОН въведе възможността за използване на работата в електронна среда в българското училище, а така също и използването на тези инструменти в курсовете за повишаване компетенциите на педагогическите специалисти (краткосрочни курсове и курсове за допълнителна професионална квалификация). Дадените инструменти бяха широко използвани по време на пандемията от COVID-19 и макар че има доста противоречиви мнения за този тип обучение Министерството на образованието смята да използва натрупания опит и в други ситуации.

От всичко написано дотук се вижда, че ние преподавателите от висшите училища трябва да работим по повишаване на компетенциите на бъдещите педагогически специалисти в сферата на информационните технологии. За тази цел преди това трябва да разгледаме какви са проектите и стъпките на МОН в тази област, за да реализираме тези задачи.

Първият проект, който ще разгледаме е, Национална електронна библиотека на учителите [2]. Проектът официално стартира през 2020 г. (все още при първоначално зареждане на началната страница се визуализира писмото на министър Красимир Вълчев на МОН. Даденият проект има за цел да предостави свободно на всички преподаватели ресурси, дидактически материали, методически разработки за работа в електронна среда, които те да ползват в своята работа. (Фиг. 1)

Фигура 1

Публикуваните материали са разпределени по предмети и класове. За достъп до ресурсите не е необходима регистрация в дадената платформа. Сайтът има удобен интерфейс за търсене на необходимата информация, а така също за каталогизиране на ресурсите (по клас и по предмет). Дадените материали са създадени от български учители за нуждите на българската образователна система. Формата им е различна от текстови документи през презентации, клипове в YouTube, Canva и др. платформи, които предоставят възможности за създаване на дидактически материали от педагозите. Този проект има за цел да консолидира разработените материали в рамките на един портал и по този начин да улесни работата на учителите при подготовката им за съответните теми и урочни единици.

Следващият проект на МОН „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“ [3]. Той има за цел да включи в процеса на модернизация в българското училище висшето образование, понеже само по този начин ще могат да се достигнат желаните резултати за повишаване на компетенциите на педагогическите специалисти. Даденият проект включва два сегмента: повишаване на дигиталните компетенции на педагогическите специалисти и прилагането на компетентностен подход в тяхната работа. Освен това към всеки университет, който се включи в проекта, беше

изграден и център за иновативни образователни технологии. Тези центрове бяха финансирани и създадени по дадения проект. В проекта се включи и Шуменският университет, като беше създаден едноименен център със седалище в гр. Шумен. В рамките на проекта се проведе обучение на преподавателите от университетите, участници за повишаване качеството на обучение чрез прилагане на компетентностния модел и дигиталните технологии в учебния процес на бъдещите педагогически кадри. На сайта има линкове към всички изградени центрове, но по-голямата ценност е в това, че бяха разработени и предоставени електронни материали по двете направления в секцията виртуална библиотека. Фиг. 2.

Фигура 2

Тези ресурси са със свободен достъп за ползване при спазване на авторските права. Те могат да бъдат ползвани в обучението на студенти и педагогически специалисти. Авторите са се постарали да напишат материалите в достъпен стил без използването на сложна терминология.

Следващият проект на Министерството на науката и образованието е насочен към интегрирането на

инструментите, които използват учителите в началното и средното образование - проектът „Дигитална раница“ [4] фиг. 5. Той е насочен към модернизацията на учебния процес, чрез използването на информационните и комуникационните технологии, към прилагането на дигиталните среди в работата с учениците и по-лесната комуникация между ученици, учители и родители именно през тази платформа.

В платформата бяха създадени акаунти за учителите и учениците. Интегрирани бяха инструменти като електронен бележник, електронно седмично разписание и платформата за създаване на дигитални ресурси Mozabook. За дадената задача са създадени 70 хил. акаунта за учители и над 700 хил. акаунта за ученици в Mozabook. Учителите преминават обучителни курсове, имащи за цел да ги запознаят с възможностите на платформата по отношение на нейната функционалност и възможности за създаване на урочни единици. За нуждите на учебния процес ще бъдат създадени ресурси в платформата Mozabook от преподавателите, като първоначално това ще бъде срещу заплащане. Всеки новосъздаден електронен урок ще преминава през две проверки от оценители:

Първата - от колеги учители от съответно направление, които ще имат за цел да определят дали разработеният електронен урок отговаря на поставените цели и задачи по учебния план.

Втората - от университетски преподаватели. При положителен резултат от двете комисии, даденият материал ще бъде публикуван за достъп от всички заинтересовани.

По този начин учителите ще имат достъп до ресурси изготвени за съответната дисциплина и съответния урок от учебния план. Ще имат възможност да модифицират съдържанието, да добавят или премахват по избор съдържание и да създават ново. Платформата интегрира освен всичко причислено дотук, но и електронните

учебници, които се използват от съответния преподавател със съответния клас и дава възможност за ползването на дигитални ресурси, създадени в други платформи, използващи се в образователният процес. По този начин се гарантира и отвореност на системата, възможност за включването на допълнителни инструменти.

Фигура 3

От всичко написано до тук се вижда, че МОН прави стъпки за дигитализацията на учебния процес, осъвременяване на учебната среда, като залага на възможностите на информационните и комуникационните технологии, с акцент на дигиталните среди. Това от своя страна е свързано с повишаването на дигиталните компетенции и на педагогическите специалисти, което кореспондира с нашите усилия в работата ни със студенти и педагогически специалисти в различни квалификационни курсове.

В дадената разработка ще включим и отговорите, които ни дава изкуственият интелект по този въпрос.

Идеята е да видим доколко той ще ни даде вярна представа за разглеждания от нас въпрос. Ще ползваме ресурса <https://www.perplexity.ai> [5]. Въпросът, който ще зададем е:

Какво трябва да включват дигиталните компетенции на педагогическите специалисти - бъдещи учители?

ОТГОВОР: Дигиталните компетенции на педагогическите специалисти, бъдещите учители трябва да включват умения като работа с компютри, интернет,

софтуерни платформи, мултимедийни ресурси, цифрови инструменти за обучение и др. Те трябва да бъдат способни да интегрират тези технологии в учебния процес, да разбират принципите на цифровата грамотност и да могат да учат учениците си как да използват тези технологии отговорно и ефективно. Това включва и умения за оценяване на учебни постижения, използвайки цифрови инструменти.

Този отговор до голяма степен кореспондира с това, което различни изследователи са писали по темата, но е твърде семпло записано, затова ще разширим отговора с един допълнителен въпрос. При задаване на допълнителен въпрос по темата:

Конкретизирай по отношение на дигиталните компетенции.

ОТГОВОР: Дигиталните компетенции на педагогическите специалисти, бъдещите учители включват няколко области на умения, знания и отношения, които са необходими за ефективното използване на технологиите в учебния процес. Тези области включват [6], [7], [8]:

- Инструментални умения за използване на цифрови инструменти и медии, като работа с компютри, интернет, софтуерни платформи, мултимедийни ресурси и др.

- Знания, теории и принципи, свързани с технологиите, като разбиране на принципите на цифровата грамотност и умения за оценяване на учебни постижения, използвайки цифрови инструменти.

- Отношения към стратегическо използване, откритост, критично разбиране, креативност, отчетност и независимост, като умения за интегриране на технологиите в учебния процес и обучаване на учениците как да използват тези технологии отговорно и ефективно.

Освен това дигиталните компетенции включват и умения за комуникация и сътрудничество, като използване на методологии, стратегии и приложения за решаване на комуникативни задачи [6]. Важно е да се отбележи, че дигиталната компетентност не е само способността да се

използва цифрова платформа на практика, а по-скоро е способност за комбиниране на знания, умения и нагласи, подходящи за контекста [6].

Трябва да признаем, че при втория отговор ресурсът цитира литературни източници по темата, което е много по-добър отговор от този на първият въпрос. Това показва, че пред нас като преподаватели стоят задачите не само да повишим дигиталните умения на студентите, но и да ги подготвим за новите предизвикателства, свързани с прилагането на изкуствения интелект в обучението.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Наредба № 15 на МОН от 22.07.2019 г., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти https://dikpo.shu.bg/dox/Naredba_12.pdf
2. Национална електронна библиотека на учителите, <https://e-learn.mon.bg/>
3. Национална мрежа от университетски центрове за иновативни образователни технологии, <https://www.mon-nmuciot.bg/home.html>
4. Платформа за електронно обучение към МОН, <https://edu.mon.bg/>
5. Perplexity Where Knowledge Begins, <https://www.perplexity.ai>
6. Дигитална компетентност, <https://cpocreativity.com/дигитална-компетентност/>
7. **Върбанова, Т.**, Модели за оценка на дигиталната компетентност, София, 2021, https://www.ipa.government.bg/sites/default/files/digital_competence_final.pdf
8. Стратегия за повишаване на нивото на дигитална компетентност в НУ "Станислав Доспевски", гр. Самоков, <https://nu-stdospevski.eu/download-257/>